

DOĞAL GAZ YAKITLI KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALİ SİSTEMİ

Emin Taner Elmas¹

¹Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv Teknolojisi,
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Iğdır Üniversitesi, Iğdır – Türkiye, 76000
+90 (0) 543 733 64 21
e.taner.elmas@igdir.edu.tr
ORCID: 0000-0002-7290-2308

Received: Jun 23, 2025

Accepted: Jul 23, 2025

Publised: Jul 25, 2025

Özet

Bu makalede doğal gaz yakıtlı kojenerasyon termodinamik çevrimli bir enerji santralinin sistemi anlatılmaktadır.

KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇEVİRİMLİ ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ;

TEK (TEDAŞ) dışındaki kuruluşların elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımını yapmasına olanak tanıyan, 1984 tarih ve 3096 sayılı kanuna dayanılarak; bağlı şirketlerinin ihtiyacı için elektrik enerjisi üretmek amacıyla kurulmakta olan bir OTOPRODÜKTÖR GRUBU şirkettir.

Kojenerasyon Çevrimli Enerji Santrali Şirketinin Kurulmasındaki Amaçlar:

- Yaşanabilecek enerji darboğazı ve gündeme gelmesi muhtemel planlı enerji kesintilerinde, grup şirketlerinin, üretim tesislerinin, fabrikaların enerjisiz kalmaması ve üretim kayıplarına uğramaması için; enerji sürekliliğini sağlayacak, yerel enerji üretim tesisleri kurmak, zira,
EN PAHALI ENERJİ OLMAYAN ENERJİDİR!
- Bölgede kullanıma sunulmuş doğal gazı kullanarak maliyet avantajı sağlamak ve böylece bağlı kuruluşlarına sürekli enerjinin yanında ucuz enerji sağlamak,
- Son olarak, ısı enerjisi üretebilme avantajını kullanarak kâr sağlamak...
- Şirket, kuracağı KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALİ İLE 4628 Sayılı Elektrik Piyasası kanunu gereği kurulmuş olan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, EPDK'dan alacağı Otoprodüktör Grubu Lisansı ile üretim faaliyetine devam edebilecek olup; burada üretilen enerjileri,
- Ada şirketleri: Firma bünyesindeki üretim tesisleri, fabrikalar ile komşusu olan bölgedeki diğer fabrika ve şirketler ile bunlardan artan enerjiyi ise Dengeleme ve Ulaştırma Yönetmeliği, DUY kapsamında Piyasa Mali Ulaştırma Merkezi (PMUM)'a satabilecektir.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31]

Anahtar Sözcükler: Kojenerasyon, Atık Isı Kazanı, Modül, Enerji, Enerji Transferi, Termodinamik, Isı Transferi, Akışkanlar Mekaniği, Matematik, Enerji Verimliliği, Rankine Çevrimi, Isı Geri Kazanımı, Ekonomizer, Kızdırıcı, Kondenser, Buharlaştırıcı, Isı Eşanjörü, Su Borulu Kazan, Alev Borulu Kazan.

Abstract

Title: NATURAL GAS-FUELED COGENERATION THERMODYNAMIC CYCLE POWER PLANT SYSTEM

This article describes the system of a natural gas-fired cogeneration thermodynamic cycle power plant.

COGENERATION THERMODYNAMICS CYCLE POWER PLANTS;

This is an AUTOPRODUCTOR GROUP company established to generate electricity for the needs of its affiliated companies, based on Law No. 3096 of 1984, which allows organizations other than TEK (TEDAŞ) to generate, transmit, and distribute electricity.

Objectives of Establishing a Cogeneration Cycle Power Plant Company:

- To ensure that group companies, production facilities, and factories are not left without power or suffer production losses in the event of potential energy bottlenecks and potential planned power outages, establishing local energy production facilities that will ensure energy continuity. Because,

THE MOST EXPENSIVE ENERGY IS NON-ENERGY!

- To gain a cost advantage by utilizing natural gas available in the region, thus providing its affiliates with affordable energy in addition to continuous energy.

- Finally, to profit by leveraging the advantage of thermal energy generation.

- With the COGENERATION THERMODYNAMICS CYCLE POWER PLANT it will establish, the company will be able to continue its production operations with the Autoproducer Group License it will obtain from the Energy Market Regulatory Authority (EMRA), established pursuant to Electricity Market Law No. 4628. The energy produced here can be sold to the Market Financial Reconciliation Center (PMUM) under the Balancing and Reconciliation Regulation.

- Island companies: Production facilities and factories within the company, as well as other factories and companies in the neighboring region, can sell their surplus energy to the Market Financial Reconciliation Center (PMUM).

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31]

Keywords: Cogeneration, Waste Heat Recovery Boiler, Module, Energy, Energy Transfer, Thermodynamics, Heat Transfer, Fluid Mechanics, Mathematics,

Energy Efficiency, Rankine Cycle, Heat Recovery, Economizer, Superheater, Condenser, Evaporator, Heat Exchanger, Water-Tube Boiler, Fire-Tube Boiler.

Giriş

Sistemin anlaşılabilmesi açısından faydalı olacak biçimde, bu bölümde Kojenerasyon Termodinamik çevrimli bir enerji santralinin görsel tanıtımı yapılacaktır.

ŞEKİL 1 KOJENERASYON ÇEVİRLİ BİR ENERJİ ÜRETİM SANTRALİ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 2 ATIK ISI KAZANI MODÜLLERİ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 3 ATIK ISI KAZANI MODÜLÜ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 4 KOJENERASYON ENERJİ SANTRALİ MONTAJ AŞAMASI.
[28], [29], [30]

ŞEKİL 5 KOJENERASYON ENERJİ SANTRALİ MONTAJ AŞAMASI.
[28], [29], [30]

/

ŞEKİL 6 KOJENERASYON ENERJİ SANTRALİ MONTAJ AŞAMASI.
[28], [29], [30]

ŞEKİL 7 KOJENERASYON ENERJİ SANTRALİ DEVREYE ALMA AŞAMASI. [28], [29], [30]

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31]

Yöntem, Bulgular ve Tartışma

- KOJENERASYON ÇEVİRİMİ; GAZ TÜRBİNLERİ SONRASI OLUŞAN YÜKSEK SICAKLIK VE YÜKSEK DEBİDEKİ EGZOZ NİTELİKLİ ATIK ISININ BİR HRSG – HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR, YANI ATIK ISI KAZANI VASITASI İLE DEĞERLENDİRİLMESİ İLKESİNE DAYANIR.
- BU ATIK ISI KAZANLARI SU BORULU TİPTEDİR İÇ YAPISINI KANATLI BORULardan (FINNED TUBES) OLUŞAN BORU DEMETLERİ VE ARP GRUPLARI MEYDANA GETİRİR. BU BORU DEMETLERİ ARP GRUPLARI ŞEKLİNDE AŞAĞIDAKİ İSİMLERİ ALIR:
 - 1- EKONOMİZER (EKO)
 - 2- EVAPORATÖR (EVA)
 - 3- SUPERHETAER – KIZDIRICI (SH)
- YANI ENERJİ ÜRETİM TESİSİ “BASİT ÇEVİRİM” (SIMPLE CYCLE) DEĞİL KOMBİNE ÇEVİRİM (COMBINED CYCLE) TERMODİNAMİKSEL PRENSİBİ İLE ÇALIŞTIRILIR.
- GAZ TÜRBİNLERİ SONRASI OLUŞAN EGZOZ NİTELİKLİ ATIK GAZIN SICAKLIĞI 450 °C ile 650 °C ARASINDA DEĞİŞMEKTEDİR VE ORTALAMA OLARAK 500 – 550 °C ARALIĞINDADIR.
- GAZ TÜRBİNİNİN GÜÇ – KAPASİTE DEĞERİNE BAĞLI OLARAK ATIK GAZ DEBİSİ DEĞİŞMEKTEDİR VE CİDDİ ANLAMDA YÜKSEK BİR DEĞERE SAHİPTİR, ÇÜNKÜ BU ATIK GAZ ASLINDA JET MOTORUNUN ANA İTKİ (PROPULSION) GÜCÜNÜ OLUŞTURAN GAZDIR.
- GAZ TÜRBİNLERİNİN ÜRETTİĞİ BU EGZOZ NİTELİKLİ YÜKSEK SICAKLIK VE YÜKSEK DEBİYE SAHİP ATIK GAZIN ENERJİSİ DIŞARI ATILMAK YERİNE BİR ATIK ISI KAZANINA SEVK EDİLEREK, ISI ENERJİSİ ŞEKLİNDE DEĞERLENDİRİLMEKTE, BU ATIK ENERJİ İSTER KIZGIN SU, İSTER, PROSES AMAÇLI DOYMUŞ BUHAR VE İSTENİRSE BUHAR TÜRBİNİNE SEVK EDİLEBİCEK NİTELİKTE TAMAMEN GAZ FAZINA ULAŞMIŞ YÜKSEK SICAKLIK, YÜKSEK BASINÇ VE YÜKSEK DEBİ DEĞERLERİNE SAHİP KIZGIN BUHAR OLARAK DEĞERLEDİRİLEBİLMEKTEDİR.
- EĞER BU ATIK ISI NİTELİKLİ ENERJİ, KIZGIN BUHAR OLARAK DEĞERLEDİRİLİR İSE , ÜRETİLEN BU KIZGIN BUHAR TEKRAR BİR BUHAR TÜRBİNİNE SEVK EDİLEREK YENİDEN BİR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİLEBİLMEKTEDİR.
- GAZ TÜRBİNİN KENDİ ÜRETTİĞİ MEKANİK MİL İŞİNİN DE ELEKTRİK ENERJİSİNE ÇEVİRİLMESİ İLE DE ELEKTRİK ÜRETİMİ MEYDANA GELİR.
- BÖYLELİKLE HEM GAZ TÜRBİNİ VE HEM DE BUHAR TÜRBİNİ BİRLİKTE ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETMİŞ OLUR Kİ İŞTE BİZ BU BİRLİKTE-ÜRETİM DURUMUNA CO-GENERATION, YANI KOJENERASYON ÇEVİRİMİ ADINI VERİYORUZ.
- GAZ TÜRBİNİNİN TEK BAŞINA ÜRETTİĞİ ELEKTRİK ENERJİSİ İÇİN ELEKTRİKSEL VERİM BRAYTON TERMODİNAMİKSEL

ÇEVİRİMİNDEN KAYNAKLANAN BİÇİMDE AZAMI %38- %40 CİVARINDA OLMAKTA, BAZI GAZ TÜRBİNLERİNDE BU DEĞER BİR MİKTAR DAHA YÜKSEK OLABİLMEKTEDİR.

- KOJENERASYON SONRASI GAZ TÜRBİNİNİN EGZOZ NİTELİKLİ ATIK ISISIN DEĞERLENDİRİLMESİ İLE BİR DE BUHAR ÇEVİRİMİ OLUŞUR Kİ BURADA DA TERMODİNAMİKSEL OLARAK BİR RANKINE ÇEVİRİMİ İLAVE OLACAKTIR. AYRICA GERİ KAZANILACAK ISI ENERJİSİ DE HESABA KATILDIĞINDA BU DURUMDA TOPLAM SİSTEM VERİMİ %75- %82 VE HATTA %85 CİVARINA YÜKSELECEKTİR.
- EĞER İSTENİRSE ATIK ISI KAZANINDAN YALNIZCA YÜKSEK BASINÇ, YÜKSEK SICAKLIK VE YÜKSEK DEBİ DEĞERLERİNE SAHİP KIZGIN BUHAR DEĞİL, PROSES AMAÇLI KULLANILABİLEN ORTA BASINÇ SINIFINDA DOYMUŞ BUHAR DA ELDE EDİLEBİLİR. BUNA İLAVE OLARAK KIZGIN SU ÜRETİMİ DE AYRICA MÜMKÜNDÜR. AYRICA SİSTEM DEGAZÖR İÇİN GEREKLİ ALÇAK BASINÇ BUHARINI DA KENDİSİ ÜRETEBİLMEKTEDİR.
- SİSTEMİN İŞLEYİŞİ TALEP VE İHTİYAÇ DOĞRULTUSUNDA DİZAYN EDİLEBİLİR.
- BU TİPTE KOJENERASYON ÇEVİRİMLİ DOĞAL GAZ YAKITLI ENERJİ ÜRETİM SANTRALLERİ KENDİSİNİ GERİ ÖDEME SÜRESİ 2.5 – 3 YIL ARASINDA GERÇEKLEŞMEKTEDİR.
- ELBETTE BURADA TESİS İÇİN KULLANILANILAN MAKİNA VE EKİPMAN KALİTESİ ÇOK ÖNEMLİ OLMAKTADIR. ÖZELLİKLE YÜKSEK VERİMLİ GAZ TÜRBİNİ , YÜKSEK VERİMLİ BUHARLI KAZAN VE YÜKSEK VERİMLİ BUHAR TÜRBİNİ KULLANMAK SON DERECE ÖNEMLİDİR. DOĞAL GAZ YAKITLI KOJENERASYON ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALLERİNİN YAKIT TARANSFERİ, YAKIT DEPOLAMA , YAKIT BESLEME, KÜL , CÜRUF BERTARAFI V.B. GEREKSİNİMLERİ OLMADIĞINDAN GENEL İŞLETME GİDERLERİ DAHA AZDIR. DAHA AZ İŞÇİLİK GEREKTİRİR. KÖMÜR DEPOLAMADAKİ KÖMÜR YİĞİNİ VE KÖMÜRÜN KIZIŞMA, TUTUŞMA RİSKLERİ DE BULUNMAMAKTADIR. BU NEDENLE İŞLETME EMNİYETİ DAHA YÜKSEKTİR. YAKIT İÇİN KİREÇ V.B. İLAVELER GEREKMEZ. EGZOZ EMİSYON DEĞERLERİ SON DERECE UYGUN OLUP, ÇEVREYE VERDİKLERİ ZARAR ASGARİ DÜZEYDEDİR.

KOJENERASYON ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALİNİ OLUŞTURAN ANA ENEDÜSTRİYEL EKİPMANLARININ GENEL TEKNİK ÖZELLİKLERİ:

- 750 °C egzoz gaz sıcaklığına kadar kullanılan, paslanmaz çelik paneller ile kaplı iç izolasyonlu atık ısı kazanı giriş kanalı.
- Gaz türbini ve atık ısı kazanı arasında gaz giriş kanalı sonrası, by-pass bacası, by-pass damperi – diverter sistemi.
- Borulardaki genleşmeyi en aza indirecek şekilde üstten desteklenmiş kızdırıcı ve tekrar ısıtıcı demeti. Kızdırıcı ve tekrar ısıtıcı boruları tümüyle boşaltılabilir şekilde dizayn edilmiştir.
 - Orta ve son kızdırıcı kademeleri arasında desuperheater bağlantısı
 - Yüksek basınç buharlaştırıcısı; tamamı kaynaklı olarak imal edilen arpların (kanatlı – finned tubes- boru demetleri) oluşturduğu modüllerden meydana

gelmiştir. Çalışma prensibi olan doğal sirkülasyon daha kısa sürede devreye alınabilmesini sağlar.

- İstenilen buhar kalitesini sağlamak için gerekli iç aksamı ile birlikte yüksek basınç dramı (HP – High Pressure – Drum)
- Orta basınç kızdırıcısı; tamamı kaynaklı olarak imal edilmiş arplardan oluşmaktadır.
- Yüksek basınç ekonomizeri; tamamı kaynaklı olarak imal edilmiş arplardan oluşmuştur. Değişik kazan yükleri için buharlaşma riskini ortadan kaldıracak şekilde tasarlanmış ekonomizerler mevcuttur.
- Orta basınç buharlaştırıcısı; tamamı kaynaklı olarak imal edilmiş arplardan oluşmuştur.
- Orta basınç ekonomizeri; tamamı kaynaklı olarak imal edilmiştir. Gerekli olduğu takdirde by-pass edilebilecek şekilde tasarlanabilir.
- Dağıtıcı boru ve besleme kollektörleri ile birlikte kaynaklı olarak imal edilmiş düşük basınç buharlaştırıcısı. Genelde düşük basınç buharlaştırıcısı buharı degazörde kullanılır. Kızdırılmış düşük basınç buharı bazı uygulamalarda buhar türbininde kullanılmaktadır.
- Besi suyu ön ısıtıcısı; karbon çeliği veya paslanmaz çelikten tamamı kaynaklı olarak imal edilmiştir. Kazan toplam verimini artırır.
- Orta basınç buhar dramı; iç aksamı ile birlikte.
- Entegre degazöre göre değiştirilmiş, iç aksamı ile birlikte düşük basınç dramı.
- İlave buhar ve dengeleyici hatları ile birlikte degazör domu (dram ile entegre kullanılabilir.)
- Atık ısı kazanı bacası
- Galvanizli sacdan yürüme platformları ve merdivenler.

[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31]

ŞEKİL 8 SU BORULU TİP BUHARLI KAZAN. [28], [29], [30]

ŞEKİL 9 SU BORULU TİP BUHARLI KAZAN PARÇALARI. [28], [29], [30]

ŞEKİL 10 SU BORULU TİP BUHARLI KAZAN PARÇALARI. [28], [29], [30]

ŞEKİL 11 SU BORULU TİP BUHARLI KAZAN PARÇALARI. [28], [29], [30]

ŞEKİL 12 KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALİ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 13 KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALİ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 14 KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALİ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 15 KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇERVRİMLİ ENERJİ SANTRALİ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 16 KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇERVRİMLİ ENERJİ SANTRALİ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 17 GAZ TÜRBİNİ BY-PASS KANALI VE SUSTURUCU PARÇALARI. [28], [29], [30]

ŞEKİL 18 GAZ TÜRBİNİ BY-PASS KANALI VE SUSTURUCU PARÇALARI. [28], [29], [30]

ŞEKİL 19 GAZ TÜRBİNİ SONRASI DIVERTER. [28], [29], [30]

ŞEKİL 20 KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇERRİMLİ ENERJİ SANTRALİ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 21 KOJENERASYON TERMÖDİNAMİK ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALİ SİSTEM ŞEMASI. [28], [29], [30]

ŞEKİL 22 GAZ TÜRBİNİ SONRASI ATIK ISI GERİ KAZANIMI SAĞLAYAN (HRSG – HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR) ATIK ISI KAZANI VE BY-PASS SİSTEMİ. [28], [29], [30]

ŞEKİL 23 GAZ TÜRBİNİ SONRASI ATIK ISI GERİ KAZANIMI SAĞLAYAN (HRSG – HEAT RECOVERY STEAM GENERATOR) ATIK ISI KAZANI VE BY-PASS SİSTEMİ. [28], [29], [30]

Sonuç

ŞEKİL 24 KOJENERASYON TERMODİNAMİK ÇEVİRİMLİ ENERJİ SANTRALİ SİSTEM ŞEMASI. [28], [29], [30]

ŞEKİL 25 RANKINE TERMODİNAMİK ÇEVİRİMİ. (Atık ısı kazanı - HP – High Presssure – Yüksek Basınç - Dramdan elde edilecek kızgın buharın BUHAR TÜRBİNİNE sevki ile gerçekleştirilecek) [28], [29], [30]

ŞEKİL 25 RANKINE TERMODİNAMİK ÇEVİRİMİ SICAKLIK-ENTROPİ (T-S) DİYAGRAMI. [28], [29], [30]

RANKINE ÇEVİRİMİ Proses Kademeleri:

- 1-2 : Pompada izentropik sıkıştırma
- 2-3 : Sabit basınçta kazanda ısı üretimi
- 3-4 : Türbinde izentropik genişleme
- 4-1 : Sabit basınçta kondenserde yoğuşma

KOJENERASYON ÇEVİRİMLİ BİR ENERJİ SANTRALİNİN TOPLAM VERİMİNİ BİR ÖRNEK ÜZERİNDE AÇIKLAYALIM:

112 MWe toplam elektriksel güç üretim kapasitesine sahip ve elektriksel verimi %36.3 olan bir enerji santralini inceleyelim;

Burada tesisin 152 MW ilave ısıl güç üretimi ile toplam veriminin %84.9 değerine çıktığını görebiliriz:
Gaz Türbinin doğrudan ürettiği elektriksel güç.....69100 kWe
Atık ısı kazanı sonrası karşı basınçlı buhar türbinin elektriksel gücü...44700 kWe
Tesisin pompa, fan v.b. Ekipmanlar ile kendi iç tüketimi.....1400 kWe
Tesisin Net Elektriksel Güç Üretimi.....112400 kWe
Gaz Türbini ısıl girdisi.....230000 kW
İlave yanma ile verdiğimiz ısıl girdi.....79600 kW
Ürettiğimiz proses buharının gücü.....152000 Kw
Elektriksel
Verim.....%36.3
Sadece ısı enerjisi üretiminin Termal Verimi.....%48.6
Toplam sistem için çevrim verimi.....%84.9
Genel verim (Toplam sistem için çevrim verimi) her zaman elektrik üretim veriminden yüksek olmaktadır.

Bu durumda;

Üretilen ısı enerjisinden kaynaklanan termal verim= Kullanılabilen ısı enerjisi / Yakıtın verdiği enerji

Genel Verim = (Elektriksel Güç Çıktısı + Kullanılabilen ısı enerjiden kaynaklanan Güç Çıktısı) / Toplam Yakıt Girdisi

Şeklinde formüle edilebilir.[1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31],

Referanslar

[1] Emin Taner ELMAS, Tam Akışlı Isı Borulu Hava Kanalları İçin Geliştirilmiş Bir Reküperatör Sistem Tasarımı, TSUNEKIBACHI JOURNAL, ISSN: 1880 - 5205 Volume 20, Issue 3, DOI:10.5281/zenodo.16079121,2025

[2] Elmas, Emin Taner (2019) Thermodynamical Balance Associated with Energy Transfer Analysis of the Universe Space as a Pressure Vessel Analogy. Journal of Applied Sciences, Redelve International Publications 2019(1): RDAPS- 10002.

[3] Elmas, Emin Taner (2017) Productivity and Organizational Management (The Book) (Chapter 7): Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity. Machado Carolina, Davim J Paulo (Eds.), DEGRUYTER, Walter de Gruyter GmbH, Berlin / Boston, Spain (ISBN:978-3-11-035545-1)

[4] Elmas, Emin Taner (2017) Prospective Characteristics of Contemporary Engineer (By the Approach of Mechanical Engineering) Contribution and Role of the Mechanical Engineer to the Organization Management and Productivity). DeGruyter, Germany (DOI 10.1515 / 9783110355796-007)

[5] ELMAS, Emin Taner, & ALMA, M. H. (2025). Iğdır University ISO 50001 Energy Management System Certification Studies. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 5, Number 2, pp. 6–24). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15011984>

[6] Emin Taner Elmas. A Review for Combined Cycle Power Plants. Bi-omed J Sci & Tech Res 58(1)-2024. BJSTR. MS.ID.009087. DOI: 10.26717/BJSTR.2024.58.009087

- [7] ELMAS, Emin Taner. (2024). Dimensional Unit Analysis Applications for Heat Pipe Design. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 12–26). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13741540>
- [8] ELMAS, Emin Taner. (2024). Calculation of the Filling Amount of Working Fluid to be Placed in a Heat Pipe. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 100–108). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13844847>
- [9] ELMAS, Emin Taner. (2024). Providing Fully Developed Flow for Waste Exhaust Gas at the Inlet Region of a Heat Pipe Air Recuperator. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 5, pp. 118–124). <https://doi.org/10.5281/zenodo.13931542>
- [10] Emin Taner ELMAS, Doktora (Ph.D.) Tezi, “Yüksek Sıcaklıklı, Isı Borulu, Isı Geri Kazanım Ünitelerinin Tasarım Parametrelerinin Termodinamiksel ve Deneysel Analizi”, Tez Danışmanı: Prof. Dr. Ali Güngör, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Termodinamik Bilim Dalı, İzmir, 2011
- [11] Elmas, Emin Taner, (1999), Yüksek Lisans (M.Sc.) Tezi, “Evaporation Plant For Recycling of Caustic Soda”, Thesis Advisor: Prof. Dr. Fehmi Akdoğan, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı, Enerji Bilim Dalı, İzmir.
- [12] Emin Taner E. (2023). Thermodynamical And Experimental Analysis of Design Parameters of a Heat Pipe Air Recuperator. Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences, 3(6), 6–33. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10116309>
- [13] Emin T. E. (2023). Design, Production, Installation, Commissioning, Energy Management and Project Management of an Energy Park Plant Consisting of Renewable Energy Systems Established at Iğdır University. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 3, Number 6, pp. 67–82). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10406670>
- [14] ÇELİK ÜRETİMİNDE ELEKTRİK ARK OCAKLARINDA ENERJİ MALİYETLERİNİN VE ENERJİ VERİMLİLİK FAKTÖRLERİNİN ARAŞTIRILMASI INVESTIGATION ON ENERGY COSTS AND ENERGY EFFICIENCY FACTORS OF ELECTRIC ARC FURNACE FOR STEEL PRODUCTION, Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture & Engineering Hasan TAMSÖZ *, Emin Taner ELMAS ** FBU-DAE 2021 1 (3) : 163-180
- [15] SİNTER TESİSLERİNDE ENERJİ KULLANIM NOKTALARI VE ENERJİYİ VERİMLİ KULLANACAK YÖNTEMLERİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF ENERGY UTILIZATION POINTS AND THE METHODS USING THE EFFICIENT ENERGY FOR SINTERING PLANTS, Fenerbahçe Üniversitesi Tasarım, Mimarlık ve Mühendislik Dergisi - Journal of Design, Architecture & Engineering Adem KAYA*, Emin Taner ELMAS** FBU-DAE 2022 2 (2) : 170-181
- [16] Emin Taner ELMAS. (2024). The Electrical Energy Production Possibility Research Study by using the Geothermal Hot Water Resources, which is a kind of Renewable Energy Resource, located at the Region of Mollakara Village which is a part of Diyadin Town and City of Ağrı, Turkey. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 1, pp. 90–101). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10729333>
- [17] ELMAS, Emin Taner. (2024). Energy Analysis, Energy Survey, Energy Efficiency and Energy Management Research carried out at Iğdır University. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 2, pp. 12–30). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10828077>
- [18] ELMAS, Emin Taner. (2024). A Research Study of Salt Dome (Salt Cave) Usage Possibility for CAES – Compressed Air Energy Storage Systems. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 2, pp. 128–131). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10980421>

- [19] ELMAS, Emin Taner. (2024). Wankel Rotary Piston Engine Design Project. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 3, pp. 1–4). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11117047>
- [20] ELMAS, Emin Taner. (2024). An innovative solar dish type collector – concentrator system having an original – unique geometrical mathematical model called as DODECAGON which has 12 equal segments. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 3, pp. 31–38). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11397848>
- [21] Emin Taner ELMAS*. Waste Heat Recovery Boilers (WHRBs) and Heat Recovery Steam Generators (HRSGs) used for Co-generation and Combined Cycle Power Plants. *Op Acc J Bio Sci & Res* 12(1)-2024. DOI: 10.46718/JBGRS.2024.12.000284
- [22] ELMAS, Emin Taner. (2024). Presentation and Curriculum of Division of Motor Vehicles and Transportation Technologies & Department of Automotive Technology at Vocational School of Higher Education for Technical Sciences at Iğdır University, Turkey. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 3, pp. 60–67). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12536211>
- [23] Emin Taner ELMAS. (2023). Design and Production of a Unique Hand-Made Energy-Efficient 4 x 4 – Four Wheel Drive (4wd – 4 Matic) Traction System Electric Automobile. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 3, Number 6, pp. 48–51). <https://doi.org/10.5281/zenodo.10359170>
- [24] ELMAS, Emin Taner. (2024). Three – Pass Fire Tube Boilers for production of Steam, Hot Water and Superheated Water. In Global Journal of Research in Engineering & Computer Sciences (Vol. 4, Number 4, pp. 29–38). <https://doi.org/10.5281/zenodo.12741030>
- [25] Elmas, Emin Taner, Evaporation Plant for Recycling of Caustic Soda, INTERNATIONAL JOURNAL of ENGINEERING TECHNOLOGIES-IJET Emin Taner Elmas., Vol.3, No.3, 2017
- [26] Elmas, Emin Taner, (2014), Çağımızın Mühendisinden Beklenenler, Gece Kitaplığı, ISBN:9786053244158
- [27] ET Elmas (2025) Kitchen Hood Design & Manufacturing Project 3D Modeling, Engineering Calculations, and Technical Drawings for Iğdir University Medico Social Building Dining Hall”. *Matsci Nano J* 1(1): 102.
- [28] Presentation File / Sunum Dosyası: published by Desa Otak Mühendislik ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Desa Otak Engineering and Contracting Inc. İzmir, Turkey) which is a member company of Yaşar Holding.
- [29] The catalogue of Waste Heat Recovery Boilers (DESA-OTAK Atık Isı Kazanları / Waste Heat Recovery Boilers) published by Desa Otak Mühendislik ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Desa Otak Engineering and Contracting Inc. İzmir, Turkey) which is a member company of Yaşar Holding.
- [30] The catalogue of “DESA-OTAK Kazanları” / Üç Geçişli Alev-Duman Borulu Buhar ve Kızgın Su Kazanları / Three_Pass Fire Tube Boiler for Steam and Hot Water / published by Desa Otak Mühendislik ve Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Desa Otak Engineering and Contracting Inc. İzmir, Turkey) which is a member company of Yaşar Holding.
- [31] Emin Taner ELMAS, Thermal & Mechanical Design and Production of a Cooling Machine Heat Exchanger with Thermoplates for Granular Solids Using the Solid-Liquid-Gas Energy Transfer Mechanism, TSUNEKIBACHI JOURNAL, ISSN: 1880 - 5205 Volume 20, Issue 3, DOI:10.5281/zenodo.16258784, 2025